

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA TILNING PAYDO BO‘LISHIGA OID QARASHLAR

Ibragimova Dildora Inomjonovna

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
dildoraibragimova1989@gmail.com

Umida Husanova,

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338235>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek adabiyotining yetakchi siymolarida biri Alisher Navoiy ijodida tillarning paydo bo‘lishi hamda ahamiyati haqidagi fikrlar tahlil qilingan. Turkiy tillarning paydo bo‘lishi va ulkan quvvatiga doir shoir ijodidan fikrlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, tillarning paydo bo‘lishi, turkiy til, forsiy til, Muhokamat ul-lug‘atayn.

Abstract: The article analyzes the ideas about the emergence and importance of languages in the work of Alisher Navoi, one of the leading figures of Uzbek literature. The ideas about the emergence and great power of Turkic languages are analyzed from the poet's work.

Keywords: Alisher Navoi, emergence of languages, Turkic language, Persian language, Muhokamat ul-lugatayn.

Hammamizga ma’lumki, inson ko‘ksidagi qalbning tirikligi, uyg‘oqligi bilan boshqa mavjudotlardan afzaldir. Qalbni uyg‘otadigan, jonlantirib insonga baxshida etadigan eng yaxshi vositalardan biri bu badiiy adabiyot ekanligi ko‘pchilikka ma’lum, albatta. Shuning uchun ham qo‘liga qalam tutib, ijod qilishni boshlagan har bir kishi qanday muhim ishga o‘zini chorlayotganini o‘ylab ko‘rmoqligi lozim. Shu mulohazalar asnosida mumtoz adabiyotimizning muazzam siymolaridan biri hazrat Alisher Navoiyga nazar solamiz.

Hazrat Navoiydek zotlar, avvalo, adabiyotning asosiy quroli bo‘lgan so‘zga shunchaki yo‘l-yo‘lakay yozib yoki shunchaki aytib-aytib ketilaveradigan hodisa sifatida qaramaganlar. Har bir ne‘matning isrofidan saqlangan donishmand mumtoz adabiyotimiz so‘zga ham Allohning bir bebaho ne‘mati o‘laroq munosabatda bo‘lib, uning ham isrofidan tiyilgan.

Alisher Navoiy so‘z san’ati borasida tug‘ma dahlo ekanligini o‘zi ham ko‘p jabhalarda e’tirof etardi. Buni u otaxoni Sayid Hasan Ardasheriga yozgan she’riy maktubida shunday ifodalagan:

Falak ko‘rmaydi men kibi nodire,
Nizomiy kibi nazm aro qodire.

Ne nazme der ersam meni dardnok,
Ki bo‘lmas bitiriga fursat manga [1].

Alisher Navoiy shoir, adib, tarjimon bo‘lishi bilan bir qatorda buyuk iste’dodli tilshunos olim hamdir. Uning tilshunoslikka oid bir mashhur asari “Muhokamat ul-lug‘atayn” ikki til muhokamasiga, ya’ni turkiy til va forsiy tilni qiyoslashga bag‘ishlangan. Asarda Alisher Navoiy turkiy tilning fors tilidan ustunligi va afazalliklarini, so‘zlarni ifoda ko‘laminin kengligini rad etib bo‘lmaydigan dalillar bilan isbotlab bergan.

“Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida aytilishicha, so‘z go‘yoki bir durdir, durning doimiy makoni dengiz tubi bo‘lsa, so‘zning munosabati makoni dengizdir [2].

“Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida o‘zbek tilning boyligini, qudratini, o‘sha zamonning adabiy tillari qatoridan o‘rin olishga qodir va haqli ekanligini ilmiy tomondan isbotlaydi [2]. Asarda o‘zbek va fors tillari unli tovushlar, leksika va morfologiya doirasida o‘zaro qiyoslanadi. Dastlab har ikki tildagi unlilar qiyoslanganda, shoir fors tilida unlilar soni cheklanganligi, o‘zbek tilida esa unlilar bir qancha ma’no farqlovchi variantlarga ega ekanligi va ular o‘zaro uzun-qisqaligi bilan ajralib turishini dalillar orqali ko‘rsatib bergan.

Alisher Navoiy o‘zbek va fors tillari leksikasini qiyoslash uchun tabiat manzaralari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, ov jarayoni, hayvon va qushlarning turlari kabi juda ko‘p sohaga oid minglab so‘zlarni keltirib, bu so‘zlarning muqobalasi forschada yo‘qligini, forslar ko‘pincha o‘sha o‘zbekcha so‘zlarning o‘zini ishlatishlarini ta’kidlab, o‘zbek tilning boy imkoniyatlarini har tomonlama ko‘rsatgan.

Alisher Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn”da boshqa-boshqa oilaga mansub bo‘lgan ikki tilni bir-biriga qiyoslab o‘rganish orqali o‘zbek tilining ham boy tillarda bo‘lib, g‘oyaviy-badiiy yuksak asarlar yaratishda u katta imkoniyatlarga ega ekanligini isbotlaydi, uning to‘liq ma’noda rivojlangan adabiy til ekanligini amaliy ravishda va ilmiy jihatdan asoslaydi.

Alisher Navoiyning buyuk xizmati shundaki, uning asarlarida o‘zbek adabiy tilning umumxalq me’yorlari ishlab chiqildi. Bu me’yorlar uning zamondoshlari va keyingi avlodlar tomonidan to‘la ma’qullanadi va yana rivojlantirildi. Chinakam ma’noda aytadigan bo‘lsak, so‘z mulkining sultoni Alisher Navoiyning so‘z va o‘tkir nutq, til va jamiyat borasidagi fikrlari alohida diqqatga molikdir.

Alisher Navoiy tilni o‘sib, rivojlanib boruvchi, jamiyatning ehtiyojiga muvofiqlashuvchi zarurat ekanligini anglab, tillar o‘zaro aloqada bo‘ladi va bir-biriga bog‘lanadi deb hisoblaydi. Alisher Navoiy shaxsiyati barchamiz uchun juda qadrlidir. Navoiy xalqimiz ma’naviy hayotida bamisoli ahamiyatga ega. U turkiy

xalqlar uchun yagona hisoblangan turkiy adabiy til asarlarini, uning adabiy janrlarini, qobiliyatlarini bir qolipga keltirib, mukammal adabiy til namayondasini yaratib bergandir.

Xulosa o‘rnida shuni aytamanki, Alisher Navoiy o‘z asarlari bilan o‘ziga adabiy haykal qo‘ya oladi. Buyuk ijodkor tomonidan yaratilgan har bir asar alohida ahamiyatga ega. Har biri turkiy tillarning taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘sha oldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Alisher Navoiy asarlari barcha davrlarda hammaga birdek xizmat qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Навоий А. (1988) Хазойин ул – маоний: Фаройиб ус – сиғар. Мукаммал асарлар тўплами, 3 том (р.616), “Фан”
2. Алишер Навоий МАТ. 16-том. – Т.: “Фан”, 2000.
3. IBRAGIMOVA, D. (2024). JAHON ADABIYOTIDA TARIXIY NASR JANRINING PAYDO BO ‘LISHI VA TAKOMILI. News of the NUUz, 1(1.5. 2), 277-279.